

Expert Tour Guide on Data Management

Predstavitev novega spletnega učbenika
31. 1. 2018, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Sonja Bezjak, Irena Vipavc Brvar

Arhiv družboslovnih podatkov, 2018

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 700 družboslovnih raziskav
- cca. 500 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (CESSDA SaW, SERISS, SEEDS, DwB, Foster...)

Evropska raznolikost v CESSDA

- Zagotavljanje dostopa do pomembnih evropskih družboslovnih raziskav ne glede na to, kje se raziskovalec nahaja;
- Stalno pridobivanje evropskih podatkovnih virov in njihovo vključevanje v infrastrukturo;
- *Izvajanje usposabljanja znotraj CESSDA in za uporabnike zunaj nje o dobrih praksah, še posebej s področja ravnanja s podatki;*
- Razvoj in usklajevanje standardov, protokolov in strokovnega dela povezanega z arhiviranjem in deljenjem podatkov in povezanih digitalnih objektov.

Evropska raznolikost v CESSDA

16 članic:

1. Avstrija
2. Belgija
3. Češka
4. Danska
5. Finska
6. Francija
7. Nemčija
8. Grčija
9. Madžarska
10. Nizozemska
11. Norveška
12. Portugalska
13. Slovaška
14. Slovenija
15. Švedska
16. Velika Britanija

17. Švica (opazovalka)

10 držav kandidatk:

1. Bolgarija
2. Hrvaška
3. Estonija
4. Madžarska
5. Irska
6. Italija
7. Makedonia
8. Romunija
9. Srbija
10. Španija

Skupina za usposabljanje 2014 -2018

- Notranje usposabljanje: za izvajalce podatkovnih storitev pri CESSDA (navodila, oblikovanje gradiva za delavnice, učna gradiva, spletne seminarje, CESSDA Sharing Platform, CESSDA Census, podpora pri uvajanju storitev in politik)
- Zunanje usposabljanje: usmerjeno na strokovnjake, ki niso direktno povezani s CESSDA (NRRP, delavnice s področja digitalne hrambe in iskanja podatkov, OAIS, sodelovanje v EU projektih)
- Odnosi z javnostmi: CESSDA Training blog, CESSDA Twitter račun.
- Koordinacija vseh aktivnosti s področja usposabljanja v okviru CESSDA.

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

NRRP obsega načrtovanje, opisovanje in komuniciranje o raziskovalnih postopkih s ciljem, da bi:

- zagotovili varnost občutljivih podatkov,
- maksimizirali potencial druge rabe podatkov,
- podprli dolgotrajno ohranjanje.

Donnelly, M. (2014): Data Management Planning. HORIZON 2020 and the DMPONLINE TOOL. Seminar: Preparing research data for open access. Faculty of Social Sciences. Ljubljana.

Kje srečamo NRRP?

Slovenija

Nacionalna [strategija](#) odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020

[Akcijski načrt](#) izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020

FDV institucionalne politike (v nastajanju)

Evropska unija

Obzorje 2020 →

[Guidelines](#) on FAIR Data Management in Horizon 2020

> H2020 Online Manual > Cross-cutting issues > Open access & Data management >

Open access Data management

Open access & Data management

These pages guide you through

- the context and Horizon 2020 rules on **open access to scientific publications**, which is an *obligation*, and
- **open access to research data**, where opt-outs are possible, and **research data management**

Detailed guidance for both aspects is available through the buttons on top of the page and the pdf reference documents below.

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

European Commission

RESEARCH & INNOVATION

Participant Portal H2020 Online Manual

> H2020 Online Manual > Cross-cutting issues > Open access & Data management >

Data management

Background - Extension of the Open Research Data Pilot in Horizon 2020

Please note the distinction between open access to scientific peer-reviewed *publications* and open access to research *data*:

- **publications** – open access is an *obligation* in Horizon 2020.
- **data** – the Commission is running a flexible pilot which has been *extended* and is described below.

See also the Guidelines: [Open access to publications and research data in Horizon 2020](#).

This document helps Horizon 2020 beneficiaries make their research data **findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR)** to ensure it is soundly managed. Good research data management is not a goal in itself, but rather the key conduit leading to knowledge discovery and innovation, and to subsequent data and knowledge integration and reuse.

Note that these guidelines do not apply to their full extent to actions funded by the ERC. For information and guidance concerning Open Access and the Open Research Data Pilot at the ERC, please see [this specific guidance](#).

WHEN TO WRITE AND REVISE YOUR THE DATA MANAGEMENT PLAN

- The first version of the DMP is expected to be delivered within the first 6 months of the project. More elaborated versions of the DMP can be delivered at later stages of the project.
- The DMP should be updated as a minimum in time with the periodic evaluation/assessment of the project. If there are no other periodic reviews foreseen within the grant agreement, then such an update needs to be made in time for the final review at the latest. Furthermore, the consortium can define a timetable for review in the DMP itself.
- New versions of the DMP should be created whenever important changes to the project occur due to inclusion of new data sets, changes in consortium policies or external factors.

<https://www.openaire.eu/opendatapilot-dmp>

CESSDA: Priprava učnih gradiv s področja NRRP

Projekt: **Collaborative data management module for comparative social science researchers**

Trajanje: 1. januar do 31. december 2017

Partnerske organizacije:

Švedska: [Swedish National Data Service](#) (SND)

Nizozemska: [Data Archiving and Networked Services](#) (DANS)

Češka: [Czech Social Science Data Archive](#) (CSDA)

Finska: [Finish Social Science Dat Archive](#) (FSD)

Nemčija: [GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences](#) (GESIS)

Velika Britanija: [UK Data Service](#) (UKDS)

Slovenija: [Social Science Data Archives](#) (ADP)

Norveška: [Norwegian Centre for Research Data](#) (NSD)

Švica: [Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences](#) (FORS)

Grčija: [Greek research infrastructure for the social sciences](#) (So.Da.Net)

Romunija: [Romanian Social Data Archive](#) (RODA)

Irska: [Irish Social Science Data Archive](#) (ISSDA)

Potek dela na spletnem učbeniku

November 2016: srečanje v Koelnu, Nemčija

Maj 2017: srečanje v Haagu, Nizozemska

Potek dela na spletnem učbeniku

Vodja projekta	Ellen Leenarts	CESSDA
<i>Poglavja</i>	<i>Avtorji poglavij</i>	<i>Ustanova</i>
1. PLAN	Ulf Jakobsson	SND
	Ricarda Braukmann	DANS
2. ORGANISE & DOCUMENT	Jindrich Krejčí	CSDA
	Johana Chylikova	CSDA
	Katja Fält	FSD
3. PROCESS	Jindrich Krejčí	CSDA
	Johana Chylikova	CSDA
4. STORE	Jonas Recker	GESIS
5. PROTECT	Scott Summers	UKDA
	Libby Bishop	UKDA
6. ARCHIVE & PUBLISH	<i>Sonja Bezjak</i>	<i>ADP</i>
	<i>Irena Vipavc Brvar</i>	<i>ADP</i>

Testiranje:

FORS
SO.DA.NET
RODA
ISSDA

Spremno gradivo:

NSD

2 x mesečno sestanki celotne skupine, po dogovoru
individualni sestanki z vodjo projekta ter oblikovalko

Slovesna objava spletnega učbenika

[Home](#) / [Research Infrastructure](#) / [Training](#) / [Expert tour guide on Data Management](#)

Expert tour guide on Data Management

december 2017, Ljubljana

Expert tour guide on Data Management

About this expert tour guide

This tour guide by CESSDA ERIC (the Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) aims to put social scientists like yourself at the heart of making their research data findable, understandable, sustainably accessible and reusable.

You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the [17 CESSDA social science data archives](#). With this guide and the training events being held across Europe, we want to accompany and inspire you in your journey through the research data life cycle.

Načrt za usposabljanje

11. april 2018, Ljubljana: delavnica za raziskovalce s področja družboslovja

12. in 13. april 2018, Ljubljana: usposabljanje „mentorjev“ za izvedbo delavnic o NRRP

Delavnice za raziskovalce - zasnova

[Skeleton](#) for an introductory 1-day workshop on Research Data Management

Level: For beginners, basic introduction to research data management

Time frame: 1-day workshop (ca 6 ½ hours, e.g. 09:00 - 15:30)

Target group: researchers/ph.d.s

Recommended no. of participants: up to 30 participants

Programme overview

09:00-09:30: Welcome and introduction

09:30-11:30: Research data management – what, why and how? (2 x 45 minutes)

11:30-11:45: Questions and discussion

11:45-12:30: Lunch

12:30-13:10: First Assignment block

13:10-13:15: Break

13:15-14:15: Best practices and where to find information

14:15-14:20: Break

14:20-15:00: Second assignment block

15:00-15:30: Wrap-up and conclusion (30 minutes)

Delavnice za raziskovalce - zasnova

Skeleton for an introductory 1-day workshop on Research Data Management

Research data management – what, why and how? (2 x 45 minutes)

[tip: you can use illustrations from the online module for this part]

What is research data (existing vs. generated data – you often have more than you think)

cf. <https://dev.CESSDA.net/CESSDA-Training/Expert-tour-guide/1.-Plan/Research-data>

and

<https://dev.CESSDA.net/CESSDA-Training/Expert-tour-guide/1.-Plan/Data-in-social-sciences>

FAIR data principle:

cf. <https://dev.CESSDA.net/CESSDA-Training/Expert-tour-guide/1.-Plan/FAIR-data>

Requirements from funders, journals, institutions

cf. <https://dev.CESSDA.net/CESSDA-Training/Expert-tour-guide/1.-Plan/European-diversity>

Data lifecycle. Show how choices made early influence the choices you can make later.

cf. <https://dev.CESSDA.net/CESSDA-Training/Expert-tour-guide>

What's in it for the researcher: e.g.: citable data, visibility, integrity, security, documentation also for yourself, new networks, invest time early & save time later, etc.

cf. <https://dev.CESSDA.net/CESSDA-Training/Expert-tour-guide/1.-Plan/Benefits-of-data-management>

and

<https://dev.CESSDA.net/CESSDA-Training/Expert-tour-guide/6.-Archive-Publish/Promoting-your-data>

What's in it for "the greater good": e.g.: fuel innovation, democratic principle, scientific principle.

Data management plan as a tool for good research data management

cf. <https://dev.CESSDA.net/CESSDA-Training/Expert-tour-guide/1.-Plan/Benefits-of-data-management>

Kako lahko pomagate?

- Objavite novico o novem spletnem učbeniku na spletni strani, družbenih omrežjih...
- Informacijo vključite v novice (newsletter)
- Povabite raziskovalce na delavnico, ki bo aprila
- Zalepite plakat
- Organizirajte delavnico, predavanje...
- V pogovoru z vodstvom, raziskovalci omenite...
- ????

Odprti dostop za raziskovalce

Univerza v Ljubljani
Osebnostno družboslovna
Inštitucija Jozeta Grčarja

Seznam vodstev Spletna učilnica

Odprti dostop Objava v OD CC licence Založniške politike **Odprti podatki** Oddaja v RUL

Raziskovalni podatki in njihova kakovost

Raziskovalni podatki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov. Podatki, ki so ponujeni v odprtem dostopu, morajo izpolnjevati določene pogoje glede kakovosti, da so zanimivi in uporabni za druge uporabnike.

Da bi zagotovili kakovostna raziskovalna podatke je priporočeno, da že pred začetkom zbiranja podatkov raziskovalec pripravi načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP). NRRP je dokument, v katerem se predvidi ravnanje z raziskovalnimi podatki v celotnem raziskovalnem procesu in tudi potem, ko je raziskava končana. Pri tem si lahko pomagata z različnimi vodili ([Seznam sklopov za podporo pripravi NRRP](#)) in orodji ([NRRP uravejalnik](#)). Glavni namen: zagotoviti, da bo podatke mogoče izročiti v odprti dostop.

ADP pomoč in svetovanje

KONTAKTNI PODATKI
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov pomeni načeloma enake pogoje dostopa v okviru posameznih kategorij zainteresiranih uporabnikov, kot so raziskovalci, pedagogi.

FDV napovednik št. 1 2018 29. 1. 2018

www.fdv.uni-lj.si

V tem tednu

Četrtek, 1. 2. 2018 - športni dan.

Dogodki

9. 2. - 10. 2. 2018, FDV: Informativni dnevi FDV. Več informacij v kratkem.

15. 2. 2018 ob 9.00, CDI Univerzum: Delavnica "Uporaba registra dejanskih lastnikov in letnih poročil podjetij v raziskovalne namene". [VEC](#)

Seminarji in konference

6. 2. 2018 ob 10.00 do 15.45, Gospodarska zbornica Slovenije: Safe.si: Izobraževalni seminar za šole. [VEC](#)

19. 2. - 9. 3. 2018, Köln: 47. GESIS-ov pomladni seminar. [VEC](#)

Pedagoška fakulteta Ljubljana / Faculty of Education Ljubljana

Pedagoška fakulteta Ljubljana / Faculty of Education Ljubljana
@pedagoskajubljana

Home Posts Reviews Videos Photos About Community Events

Like Follow Share

Status Photo/Video

Write something on this Page...

Posts

Pedagoška fakulteta Ljubljana / Faculty of Education Ljubljana
January 25 at 9:13am

Contact

University of Ljubljana
Faculty of Social Sciences

Social Science Data Archives

Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
SI - Slovenia

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

